

УДК 37.035.3

Бідна Лідія Андріївна
студент магістр НТУУ "КПІ"
Факультет соціології і права
lida_smile@mail.ru

ВПЛИВ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НА МЕТОДИ КЕРІВНИЦТВА В ІТ-КОМПАНІЇ

Анотація. На даному етапі розвитку управління, багато керівників звертаються до автоматичних та автоматизованих систем управління.

Саме такі системи дають більш ефективний та системний підхід до вирішення складних, системних питань. Зараз активно використовують автоматичні системи управління в ІТ компаніях, так як саме ці компанії поєднують в собі масу автоматизованих процесів з важливими управлінськими рішеннями. Якщо розглядати автоматичне управління в техніці, то це сукупність дій, направлених на підтримку або поліпшення функціонування об'єкту, який має ефективно функціонувати, без безпосередньої участі людини або з мінімальною її участю, відповідно до управлінської мети. Саме автоматизовані системи управління набирають оберту в сфері ІТ, та активно впроваджуються в ІТ-компаніях, щоб правильно та ефективно використовувати ресурси компанії.

Ключові слова: автоматизовані системи управління; ІТ- компанії; ефективність; функціонування.

Актуальність теми дослідження зумовлена підвищенням значущості автоматичних систем управління в ІТ компаніях, що впливає на вибір основних методів управління.

Хибною є думка, що автоматичні системи управління використовують тільки технічні спеціалісти, чи тільки підприємства чи організації, які виготовляють технічну продукцію.

Оскільки автоматизовані системи управління - це не тільки станки, верстати, чи автоматизоване приладдя, яке виконує певні дії замість людини. На сьогоднішній день розробили безліч автоматизованих систем управління, які допомагають керівникам, а також персоналу виконувати свою роботу ефективніше та продуктивніше.

Активно використовують автоматизовані системи управління в ІТ компаніях, так як саме ці компанії поєднують в собі масу автоматичних процесів з важливими управлінськими рішеннями. Постає питання як

правильно використовувати автоматизовані системи управління з інтуїтивними рішеннями керівників. Також як управляти та оцінювати автоматизовані дії. Чи потрібно використовувати нові методики управління для таких компаній, чи можливо використовувати вже існуючий досвід та як це робити?

Основним питанням є, як правильно використовувати такі системи, чи можна повністю покладатись на них. Чи дають такі системи 100% об'єктивну оцінку, чи можна поєднувати автоматизовані системи управління з інтуїтивними, і як це зробити правильно та максимально ефективно.

Якщо розглядати автоматизоване управління в техніці, то це сукупність дій, направлених на підтримку або поліпшення функціонування об'єкту, який має ефективно функціонувати, без безпосередньої участі людини або з мінімальною її участю, відповідно до управлінської мети.

Також автоматизовані системи управління зараз активно застосовуються на підприємствах, де необхідно переробляти велику кількість інформації в обмежений час для підвищення продуктивності праці, якості і точності регулювання, звільнення людини від управління системами, що призводить до великих затрат часу, механічних помилок, та приносить шкоду для здоров'я.

Також автоматизовані системи управління використовують для покращення дисципліни, для вирахування продуктивних та непродуктивних відділів, працівників, дій в цілому, та інших управлінських важливих рішень, які допоможуть зменшити затрати та збільшити прибуток. Все залежить від мети організації. Всі ці чинники взаємо пов'язані і потрібна правильно їх скомпонувати та впровадити в життя.

Адже мета управління так або інакше пов'язана з часовими ресурсами. Для здійснення управлінської мети, з врахуванням особливостей керованих та керуючих об'єктів різної специфіки та окремих систем, організовується дія на органи, що управляють, об'єкту — дія, що управляє.

Якщо розглядати системи автоматизованого управління в загальному, то будь-яка з них спрямована на підтримку або покращення керованого об'єкту.

Усяка керуюча система звичайно вирішує наступні три головні завдання: збір і передачу інформації про керований об'єкт, обробку отриманої інформації і висновки та видача впливу керованою системою на керуючу. Автоматизована або автоматична система керування пришвидшує вирішення всіх цих завдань у визначеній послідовності і взаємозв'язку за допомогою автоматизації процесів.

Варто зауважити, що в зазначеній системі людям належить облік, аналіз і раціональне використання різнохарактерних і дуже динамічних людських чинників у керованій системі (соціально-психологічних, психофізіологічних, морально-етичних і т.д.).

Автоматизовані системи управління завжди впливають на соціально-психологічний клімат у колективі.

Вплив автоматизованих систем управління на соціально - психологічний стан колективу може бути, як позитивним, так і негативним, в залежності від функцій, які буде виконувати система та позиціонування цієї системи керівником. Якщо це система, яка контролює роботу працівника, чи впливає на дисципліну, то така система буде сприйматись колективом негативно. В таких випадках впроваджувати її слід обережно, або з конкретними вимогами та вказівками. Правильно було б підготувати працівників, і правильно подати нововведення. Адже на соціально-психологічний клімат в колективі має вплив ряд факторів, який так чи інакше зачіпає керівника.

Тому потрібно контролювати таких працівників, і використовувати мотивацію "від". Щоб працівники без перешкод сприйняли зміни.

Контроль гарантує, що всі інші функції здійснюються ефективно. З його допомогою ви можете виявити і вирішити виникаючі проблеми до того, як вони перетворяться в серйозні проблеми.

Також, функція контролю використовується для стимулювання успішної діяльності. З його допомогою ви можете заохотити тих, хто справляється, і зрозуміти, чому не справляються інші.

Саме тому фахівці ІТ-компаній рекомендують поєднувати мотивацію і контроль. Адже тільки так ви зможете зрозуміти, чи працюють ваші методи мотивації, і якщо працюють, то наскільки добре.

За допомогою контролю можна зрозуміти, який результат приносить робота співробітників і якщо він вам не сподобається - скоректуєте роботу в потрібне русло.

Тому використання автоматизованих систем управління має свої особливості. Одна з таких особливостей - це функція управління. Адже впровадження автоматизованих систем та процесів змінює систему управління, тягне за собою певні наслідки, які не дозволяють працювати за тими ж схемами і вимагають використання інших методів та підходів управління. Нові системи потребують раціонального розподілу управлінських функцій.

Адже управлінський вплив на об'єкт здійснює не тільки менеджер як керівник і лідер трудового колективу, а й група людей, яка виконує разом з менеджером управлінські функції, тобто сферою професійної діяльності якої є процеси управління. Цих людей прийнято називати управлінським персоналом, працівниками апарату управління, кадрами управління.

Автоматизовані системи управління безумовно оптимізують роботу підприємства, компанії чи організації, та варто зазначити, що впровадження цих систем потребують ресурсних затрат та генерації нових ідей. Оскільки хід роботи з використанням таких систем безперечно змінюється. Також автоматизація процесів має свої особливості, позитивні та негативні сторони, які необхідно враховувати при плануванні діяльності та побудові робочого процесу. Варто зазначити, що управління даними системами потребує спеціальних навичок та вмінь, що впливає на управлінський апарат компанії.

Під автоматизацією виробництва розуміють процес, під час якого всі або переважна частина операцій, що потребують фізичних зусиль робітника, передаються машинам і здійснюються без його особистої участі, крім функції налагодження, нагляду і контролю.

Список використаних джерел

1. Лепейко Т. І. Сучасні підходи до виділення підсистем підприємства / Т. І. Лепейко, А. В. Котлик // Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою: Монографія / За заг. ред. В. О. Коюда. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. – С. 26 – 47.
2. Машков В.Н.: Журнал / "Психология управления". 2-е издание. 2002 г. - 254 с.
3. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 800 с.
4. Голда І.В. Засоби поліпшення мотивації праці. Суть матеріального стимулювання. - К., 2007. - 11с.

COMMON PROBLEMS OF DECISION SUPPORT SYSTEMS IN INDUSTRIAL AUTOMATION

Abstract. At this stage of governance, many managers are turning to automatic and automated control systems.

Such systems provide a more efficient and systematic approach to solving complex, systemic issues. Now actively use automated systems management in IT companies, as these companies combine a lot of automated processes with important management decisions. If we consider avtamatychnе management technique, it is a set of actions aimed at maintaining or improving the functioning of the facility, which has effectively without direct human intervention or with a minimum of participation, according to the management objectives. That automated control systems gaining momentum in the IT sector, and actively implemented in IT companies to properly and effectively use company resources.

Keywords: automated control systems; IT companies; effectiveness; operation.